

پرسشنامه درجه تحرک SIGAM

این پرسشنامه از شما سؤالاتی را درباره این می پرسد که در صورت نیاز به وسایل کمکی راه رفتن، معمولاً به چه نحو حرکت می کنید. لطفاً پس از هر سؤال، آنچه که در مورد شما صدق می کند را با "بله" یا "خیر" علامت بزنید.

۱ - آیا شما از پا (پاهای) مصنوعی استفاده می کنید؟

۲ - آیا فقط برای زیبایی ظاهری، از پا (پاهای) مصنوعی خود استفاده می کنید؟ (یعنی با آن راه نمی روید.)

۳ - آیا از پا (پاهای) مصنوعی خود برای جا به جایی در مسافت های بسیار کم استفاده می کنید؟ (به عنوان مثال حرکت از تخت به صندلی یا صندلی به توالی)

۴- الف) آیا در حال حاضر مراقبت پرستاری دریافت می کنید؟

اگر پاسخ شما به سؤال ۴ - الف) "بله" هست، لطفاً سؤال ۴ - ب) را نیز پاسخ دهید. اما اگر پاسخ شما به سؤال ۴ - الف) "خیر" بود، سؤال ۴ - ب) را پاسخ ندهید.

۴- ب) آیا از پا (پاهای) مصنوعی خود استفاده می کنید تا به شما در حین مراقبت های پرستاری کمک کند؟

۵ - الف) آیا در حال حاضر فیزیوتراپی یا کاردرمانی دریافت می کنید؟

اگر پاسخ شما به سؤال ۵ - الف) "بله" هست، لطفاً سؤال ۵ - ب) را نیز پاسخ دهید. اما اگر پاسخ شما به سؤال ۵ - الف) "خیر" بود، سؤال ۵ - ب) را پاسخ ندهید.

۵ - ب) آیا از پا (پاهای) مصنوعی خود برای کمک به دریافت فیزیوتراپی یا کاردرمانی استفاده می کنید؟

۶ - آیا معمولاً برای راه رفتن در داخل منزل، از پا (پاهای) مصنوعی خود استفاده می کنید؟

۷ - آیا وقتی پا (پاهای) مصنوعی خود را می پوشید، برای راه رفتن داخل منزل به کمک فرد دیگری نیاز دارید؟

۸ - آیا در داخل منزل برای راه رفتن با پا (پای مصنوعی) خود به واکر نیاز دارید؟

۹ - آیا در داخل منزل برای راه رفتن با پا (پاهای) مصنوعی خود به عصای زیربغل نیاز دارید؟

۱۰- آیا در داخل منزل برای راه رفتن با پا (پاهای) مصنوعی خود به ۲ عصای دستی نیاز دارید؟

۱۱- آیا در داخل منزل برای راه رفتن با پا (پاهای) مصنوعی خود، از ۱ عدد عصای زیربغل یا ۱ عدد عصای دستی،

استفاده می کنید؟

۱۲- آیا در داخل منزل اصلا از وسیله کمکی راه رفتن استفاده می کنید؟

۱۳- آیا معمولا می توانید مسافت بیشتر از ۵۰ متر را بدون توقف راه بروید؟

۱۴- آیا اصلا برای راه رفتن خارج از منزل، از پا (پاهای) مصنوعی خود استفاده می کنید؟

۱۵- آیا اکثر اوقات فقط روی زمین هموار راه می روید؟

۱۶- آیا در خارج از منزل برای راه رفتن، به استفاده از واکر نیاز دارید؟

۱۷- آیا در خارج از منزل، برای راه رفتن نیاز دارید از ۲ عصای زیربغل استفاده کنید؟

۱۸- آیا در خارج از منزل برای راه رفتن نیاز دارید از ۲ عصای دستی استفاده کنید؟

۱۹- آیا در خارج از منزل، برای راه رفتن نیاز دارید از ۱ عدد عصای زیربغل یا ۱ عدد عصای دستی استفاده کنید؟

۲۰- آیا در خارج از منزل، فقط گاهی اوقات برای افزایش اعتماد به نفس مثلا در شرایط نامساعد آب و هوایی یا بر روی

زمین ناهموار، از یک وسیله کمکی برای راه رفتن استفاده می کنید؟

۲۱- آیا می توانید در خارج از منزل، بدون استفاده از هیچ گونه وسیله کمکی، با پا (پاهای) مصنوعی خود روی هر سطحی

و در هر شرایط آب و هوایی راه بروید؟

پایان.

از کمکتان بسیار سپاسگزاریم